

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

APAKAH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAPAT MENURUNKAN ASIMETRI INFORMASI? BUKTI HUBUNGAN ANTARA MANAJEMEN LABA DAN NILAI PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Agus Satrya Wibowo¹, Sabirin², Muhammad Ichsan Diarsyad³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya

¹satrya.upr@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Manajemen Laba
Nilai Perusahaan
Relevansi Nilai
Angka Akuntansi

DOI:

10.5281/zenodo.1476203

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah hubungan antara manajemen laba dengan nilai perusahaan berbeda ketika kepemilikan institusional hadir (tidak) di dalam kepemilikan perusahaan pada sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Manajemen laba diproksi dengan *accrual management*, *real activity manipulations* berbasis *abnormal discretionary expenses* dan berbasis *abnormal production cost*. Sementara itu, nilai perusahaan diproksikan dengan pengukuran yang dibangun Rhodes-Kropf et al pada tahun 2005, memiliki kemampuan mendeteksi terjadinya misvaluasi. Berdasarkan pengujian formal, disimpulkan bahwa *fixed-effect model* merupakan model terbaik dibandingkan *common OLS* atau *random-effect model*. Menggunakan sampel 520 observasi selama 2010-2014, temuan menunjukkan bahwa manajemen laba (baik *accrual management* dan *real activity manipulations*) tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan ketika kepemilikan institusional hadir di dalam perusahaan. Namun hasil berbeda ditunjukkan ketika kepemilikan institusional tidak ada, hanya *real activity manipulations* berbasis *abnormal production cost* sebagai pendorong meningkatnya nilai perusahaan. Hasil ini berkontribusi pada wawasan bahwa pentingnya peran kepemilikan institusional untuk menurunkan asimetri informasi atas nilai perusahaan. Lebih lanjut, temuan ini sebagai salah satu suplemen bagi investor, regulator maupun peneliti dalam mengestimasi relevansi nilai suatu perusahaan dan meningkatkan kualitas angka akuntansi.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.